

СИНЬОШИЙКА (*LUSCINIA SVECICA*) НА СУМЩИНІ

М.П. Книш

Гетьманський національний природний парк; м. Тростянець, Сумська обл., 42600, Україна

Hetmanky National Park; Trostyanets, Sumy region, 42600, Ukraine

✉ knysh.sumy@email.ua; Mykola Knysh <https://orcid.org/0000-0002-0304-4637>

Bluethroat (*Luscinia svecica*) in Sumy region. - M.P. Knysh. - *Berkut*. 34 (1). 2025. - We have summarized long-term data (1969–2024) on the distribution, abundance, and ecology of the species in the region (NE Ukraine). Several color forms of Bluethroat are occurred here: 50.0% of individuals were white-spotted, 48.3% were red-spotted, and 1.7% had a completely blue plastron. In typical habitats, the population density was 20.0–69.8 pairs/km², sometimes reached 103.4 pairs/km². Number of the species is relatively stable, its fluctuations are mainly associated with successional changes in biotopes and various anthropogenic influences. In spring, Bluethroats arrived in Sumy region from March 31 (1983) to April 25 (1997), most often in the first half of April. They sing from the time of arrival until the beginning of July. The song is imitative, and the singing repertoire is rich. The earliest clutch was started on April 18 (2015), the latest one – on June 21 (1986). Most (82.8%) pairs began nesting in April and May, with the peak of egg laying (27.1%) in the first decade of May. Repeated clutches were observed in June (17.2%), the question of normal second clutches remains controversial. Nests (n = 71) were located mainly in natural habitats, occasionally also in abandoned village yards and vegetable gardens. The full clutches (n = 56) had from 4 to 8 eggs, on average 5.57 ± 0.08 eggs. Measurements of eggs (n = 137; 29 clutches), mm: 16.8–21.1 × 13.1–15.5, on average 18.60 ± 0.07 × 14.28 ± 0.04. In 33 nests, 168 (91.3%) of 184 eggs hatched and 148 (80.4%) chicks fledged, an average of 4.48 ± 0.23 chicks per nest. Departure began in the second half of August, the last records in the Sumy district were on September 1 (2020) – September 24 (2022), on average 10.09 ± 2.4 days (n = 9). [Ukrainian].

Key words: number, habitat, population density, breeding, phenology, nest, egg.

Узагальнені багаторічні (1969–2024 рр.) матеріали по поширенню, чисельності й екології виду в Сумській області. Тут поширені на гніздуванні декілька кольорових форм синьошийки: 50,0% особин – «білозіркові», 48,3% – «червонозіркові», 1,7% – з повністю голубим пластроном. У типових біотопах щільність популяції 20,0–69,8 пар/км², інколи досягає 103,4 пар/км². Чисельність виду відносно стабільна, її коливання пов'язані здебільшого з сукцесійними змінами біотопів і різними антропогенними впливами. Весною синьошийки прилітають на Сумщину в період з 31.03 (1983 р.) до 25.04 (1997 р.), найчастіше – в першій половині квітня. Співають із часу прильоту до початку липня. Пісня імітаційна, репертуар співу багатий. Найбільш рання кладка розпочата 18.04 (2015 р.), найбільш пізня – 21.06 (1986 р.). Більшість (82,8%) пар приступають до гніздування у квітні і травні, пік відкладання яєць (27,1%) – у першій декаді травня. У червні спостерігаються повторні кладки (17,2%), питання нормальних других кладок залишається дискусійним. Гнізда (n = 71) переважно у природних біотопах, зрідка на закинутих сільських дворах і садово-городних ділянках. У повних кладках (n = 56) від 4 до 8, у середньому 5,57 ± 0,08 яєць. Розміри яєць (n = 137; 29 кладок), мм: 16,8–21,1 × 13,1–15,5, у середньому 18,60 ± 0,07 × 14,28 ± 0,04. У 33 гніздах із 184 яєць вивелось 168 (91,3%) і вилетіло 148 (80,4%) пташенят, у середньому 4,48 ± 0,23 пташенят на 1 гніздо. Відліт починається у другій половині серпня, останні зустрічі в Сумському районі 1.09 (2020 р.) – 24.09 (2022 р.), в середньому 10,09 ± 2,4 дня (n = 9).

Ключові слова: чисельність, біотоп, щільність населення, розмноження, фенологія, гніздо, яйце.

Синьошийка (*Luscinia svecica*) в Україні – гніздовий вид майже всієї території, крім степової зони, Карпат і Криму, де буває тільки під час перельотів (Воїнственський, Кістяківський, 1962; Костин, 1983; Гаврись, Боярчук, 2003; Полуда, Фесенко, 2018). За експертними оцінками, чисельність її в Україні становить 235–280 тис. пар, чисельність європейської популяції – 4,5–7,8 млн пар (Birds in Europe, 2004). Проте, незважаючи на широке розповсюдження й досить значну чисельність синьошийки (перш за все в лісовій і лісостеповій зонах), її біологія до цих пір не може вважатися добре вивченою.

Відомості по екології синьошийки, наявні в нашій літературі, здебільшого обмежуються нарисами різної повноти в небагатьох регіональних еколого-фауністичних зведеннях (Сомов, 1897; Гавриленко, 1929, 1970; Орлов, 1948; Гаврись та ін., 2007; Матвиенко, 2009; Панченко, 2016), а також оригінальною роботою, яка спеціально присвячена біології цього виду в одній області (Корзюков и др., 1999). В окремих фауністичних публікаціях, у котрих згадується про синьошийку, як правило, наводяться досить короткі повідомлення, більшість із яких стосуються поширення, сезонних міграцій та елементів гніздової екології виду на Лівобережжі України (Гудина, 2009; Чаплигіна, 2011; Баник и др., 2013; Шаповал, 2014; Чаплыгіна, Савинская, 2016), у Подніпров'ї (Вальх, 1900; Коцюруба та ін., 2002) та Криму (Костин, 1983; Кинда и др., 2003). Частина гніздових знахідок зроблена в Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях, що свідчить

про розширення гніздового ареалу виду в південному напрямку, котре спостерігається з 1990-х рр. у степовій зоні (Архипов, 1999, 2001; Корзюков и др., 1999; Попенко и др., 1999; Рединов, 1999; Бусел, 2016). Повідомляється також про перший випадок гніздування (дві пари й погано літаючий злеток) синьошийки в Карпатах вище межі лісових насаджень поблизу м. Рахів (Гузій, 1990) і літню зустріч виду (ймовірно гніздування) у Криму в околицях Карадазького природного заповідника (Гаврись, 2006).

Відносно невелика кількість відомостей по біології розмноження синьошийки пояснюється її доволі потаємним способом життя і складністю знаходження яєць і пташенят, а також відсутністю належної уваги орнітологів до цього виду.

У процесі тривалого вивчення орнітофауни Сумської області автору статті вдалося провести спостереження за основними моментами річного циклу, багатьма гніздами синьошийки й зібрати певний статистичний матеріал, який дозволяє поповнити відомості по біології цього цікавого в багатьох відношеннях птаха.

Матеріал і методика

Основу опрацьованих матеріалів складають дані по біотопному розподілу, фенології явищ життєвого циклу і гніздуванню синьошийки, зібрані за період з 1969 по 2024 рр. в Сумській області. Переважна більшість гнізд – 62 із 71 – виявлена у 5 пунктах Сумського району (зокрема,

Фото 1. «Червонозірковий» (А) і «білозірковий» (Б) самці синьошийки. Сумський район, с. Вакалівщина, 1.06.2010 р. і 25.05.2020 р.

Фото М.П. Книша.

Photo 1. Red-spotted and white-spotted males of Bluethroat.

56 гнізд – біля с. Вакалівщина), 2 – в Роменському районі, ще 7 – у Шосткинському районі. У момент знахідки 2 гнізда будувалися, у 36 – тривало або було завершено відкладання яєць, у 33 – сиділи пташенята того чи іншого віку. Календарні терміни початку яйцекладки визначені в 70 гніздах, зокрема прямим спостереженням і за часом відкладання наступних яєць (11 випадків), датами вилуплення пташенят або їх віком (29), а також за ступенем насидженості кладок (19), що менш точно, однак дозволяє віднести початок кладки до тієї чи іншої місячної декади. Розмір завершених кладок визначали як за числом яєць (32 випадки), так і пташенят молодшого віку (24). Від початку кладки до вильоту пташенят (або загибелі) простежені 33 гнізда, що дозволило розрахувати успішність і продуктивність розмноження.

При використанні матеріалів для статті всі місця зустрічей із синьошийками наведені згідно нового (2021 р.) адміністративно-територіального поділу Сумської області (старі назви районів подані в дужках курсивом). Відомі з

літератури дати давніх (XIX ст.) спостережень переведені на новий стиль.

Результати та обговорення

Таксономічне положення

На території Сумської області поширені на гніздуванні декілька кольорових форм синьошийки (фото 1). Із облікованих нами 174 самців із визначеним кольором грудної плями 87 (50,0%) виявилися «білозірковими», 84 (48,3%) – «червонозірковими», ще у 3 (1,7%) особин пластрон був повністю голубий¹. Колір грудної плями є однією з ознак при визначенні підвидів синьошийки, проте питання розрізнення їх ускладнюється тим, що в обох форм забарвлення пластрону може сильно варіювати. За сучасними даними (Степанян, 1978, 2003; Фесенко, Бокотей, 2002), в Україні зустрічаються на гніздуванні 2 підвиди синьошийки: європейська *L. s. cyanecula* (пляма або «зірка» на голубому пластроні біла, зрідка з вохристим нальотом і дуже рідко вохриста), поширена від західного кордону до приблизно 33–34-го меридіанів (що співпадає з межами Північно-Східної України), а далі на схід – волжська *L. s. volgae* (пляма в більшості особин вохристо-іржавчаста, у меншій частині птахів – світло-вохриста або біла).² Тож за цими даними територія Північно-Східної України є зоною інтерградації підвидів *cyanecula* і *volgae*. Проте існують й інші бачення географічного розподілу цих підвидів, і ясного розуміння підвидового статусу синьошийок, поширених на території Сумської області, немає. За даними М.Є. Матвієнка (Матвієнко, 2009), усі 6 екз. його колекції та ще 3 екз. із Сумської області, які зберігаються в Зо-

Фото 2. Самка синьошийки. Сумський район, с. Вакалівщина, 1.06.2010 р.

Фото М.П. Книша.

Photo 2. Female of Bluethroat.

¹ М.І. Гавриленко (1929) зазначає, що на Полтавщині екземпляри із блакитним без плями горлом трапляються рідко – один на 50 білоплямистих. На Черкащині в колекційному зібранні близько 100 екз. синьошийок зовсім без плями були лише три (Орлов, 1948).

² У період міграції трапляється також номінативний підвид *L. s. svecica*, який гніздиться північніше, за межами України.

ологічному музеї Харківського університету, належать до форми *L. s. occidentalis* Zar. (синонім *L. s. volgae*).

Самка синьошийки забарвлена менш яскраво, ніж самець (фото 2).

Територіальне розміщення та чисельність

Синьошийка в нас поширена у відкритому ландшафті річкових заплав і надзаплавних терас окрай низинних боліт, особливо на межі їх із луками, порослими верболозом або ж розрідженим молодим вільшняком. Також гніздиться по берегах мілководних стариць, водосховищ, на відвалах і схилах меліоративних каналів, торфорозробок. Характерна риса типових оселищ синьошийки – їх екотонне положення: певна близькість до урізу води, мозаїчність рослинності (чахлі зарості очерету, групи кущів тощо), прогаліни з низьким трав'яним покривом, прим'ятою підстилкою або оголеним ґрунтом, відвали торфу і т.п. Ці птахи відсутні на великих за площею одноманітних луках або у глухих масивах очерету й інших макрофітів, тим паче коли вони затоплені, а також у густих верб'яках і вільшняках різного віку. У зв'язку з особливостями розташування характерних для неї біотопів, синьошийка поширена нерівномірно, окремими плямами. І завжди є місця, цілком придатні для гніздування, де, однак, цей птах гніздиться у вражаюче малій кількості (Гавриленко, 1929; Нанкинов, 2011).

Біотопну і мікростаціональну приуроченість синьошийки демонструють знахідки гнізд. Із 71 гнізда 12 (16,9%) були виявлені на очеретяних болотах, 22 (31,0%) – на злакових і осокових ділянках лугів із молодим верболозом, 18 (25,4%) – на забур'яненних, із кропивою й кущами лози, ділянках луку, 3 (4,2%) – на ділянках випаленого очерету й осоки, 3 (4,2%) – у невеликих заростях кущових верб, 2 (2,8%) – у молодій листяній посадці поруч із лугом. Ще 7 (9,9%) гнізд – по краю боліт на дамбі з вербами або узбіччі дороги, 1 (1,4%) – на схилі ярка біля луку, 1 (1,4%) – на закинутих садах-городах, а ще 2 (2,8%) – у дворах нежилых сільських хат неподалік від болота.

Серед зареєстрованих випадків гніздування інтерес викликає гніздо в закинутих садах-городах в околицях м. Шостка, а також 2 гнізда на садибах у с. Вакалівщина. Одне з них було у трав'янистому дворі за 0,7 м від стіни нежилої хати на пагорбі за 40 м через дорогу від болота (гніздування було успішним), інше – у кропиві на земляному погребі у дворі напівжилої хати приблизно за 100 м через город від болота (свіжозбудоване гніздо було покинуте, можливо, через котів). Ще у двох випадках (2013 і 2016 рр.) птахи постійно трималися у дворі нежилої хати, носили туди будівельний матеріал і корм пташенят, окрикували kota, але гнізд не вдалося виявити. Загалом вихід синьошийок за межі типових заплавних біотопів явище не поодиноке. Так, В.М. Грищенко (особ. повід.) у 1990-х рр. у с. Мутин Контопського (*Кролевецького*) району зустрів синьошийок у гніздовий період не тільки в заплаві Сейму, а й на нагірному березі у високих бур'янах на покинутій фермі, що не виключає ймовірності гніздування. Як інші приклади можна згадати гніздування на закинутій садово-дачній ділянці, розташованій за 1,2 км від водойми (Завьялов и др., 2007), у селах уздовж струмків (Банік и др., 2013), а в Західній Європі навіть на полях технічних

культур (Laußmann, 1992; Berndt, Hölzel, 2012).

У характерних місцях чисельність синьошийок досить значна. За даними М.Є. Матвієнка (Матвиенко, 2009), в 1960-ті рр. в околицях с. Вакалівщина на болоті, порослому лозою й осоками, на площі 4,3 га щорічно гніздилися 2 пари цих птахів, що в перерахунку на 1 км² складає близько 47 пар. Нами на цій же ділянці в 1976, 1977, 2000 і 2010 рр. було виявлено по 3 гнізда синьошийки (69,8 пар/км²), у 1994 р. – 2 (46,5 пар/км²).

Осушувальна меліорація (в 1995 р.) в болотистій долині р. Битиця в с. Вакалівщина викликала поступову деградацію заростей очерету та рогозу й поширення на цій площі кропиви дводомної, осоту польового, зніту шорсткого, кущів верболозу та інших рослин. Це призвело до значного зростання чисельності синьошийки: в 1995 р. на ділянці площею 8,7 га було виявлено 9 гнізд (103,4 пар/км²). Пізніше внаслідок відновлювальної сукцесії ділянка заболотилася, поновилися мілководдя, зарості очерету, тому густина населення виду поступово зменшилась: у 1999 р. – 4 гнізда (46,0 пар/км²), у 2000–2025 рр. – 2–3 пари (23,0–34,5 пар/км²), які поширені вже не по всій площі, а по периферії ділянки.

У деяких інших місцях Сумщини обліки синьошийок на 1–2-кілометрових маршрутах (ширина облікової смуги 75–100 м) дали такі результати:

- притерасні стариці з ділянками очерету й вербами в лучній заплаві р. Псел біля с. Велика Чернеччина Сумського району (1993 р.) – 40 пар/км²;
 - справжні й торф'яністі злаково-різнотравні луки в заплаві р. Боромля в м. Тростянець Охтирського району (2012 р.) – 20,0 пар/км²;
 - справжні луки на межі з очеретами по р. Ворскла поблизу с. Кам'янка Охтирського району (2012 р.) – 5,0 пар/км²;
 - периферія обводненого масиву очерету в Бакирівському гідрологічному заказнику в Охтирському районі (1995 р.) – 10,0 пар/км²;
 - окраїни очеретяного масиву на ставку в с. Чупахівка Охтирського району (1995 р.) – 53,3 пар/км²;
 - окраїни очеретяного болота в ур. Озеро Семиверстне поблизу с. Гудимівка Сумського (*Лебединського*) району (2002 р.) – 66,7 пар/км²;
 - прибережна смуга (задернована дамба, луговини з вербами, вузькі бордюри очерету) ставків рибгоспу в м. Конотоп (2011 р.) – 60,0 пар/км²;
 - закинуті (обсохші, заростаючі) відстійники цукрового заводу біля с. Кияниця Сумського району (2006 р.) – 50,0 пар/км²;
 - р. Сумка з вузькими луговинами, вербами в м. Суми – на відрізьку 1,5 км 1–2 пари, але не щороку.
- Загалом чисельність синьошийки на Сумщині відносно стабільна, її коливання пов'язані здебільшого з сукцесійними змінами біотопів і різними антропогенними впливами.

Фенологія весняної міграції

У лісостеповій і поліській частинах Сумської області перші синьошийки прилітають, у залежності від ходу весни, в період з 31.03 (1983 р.) до 25.04 (1997 р.), найчастіше – в першій половині квітня (табл. 1). У цей

Фенологія прильоту синьошийки в Сумській області (1961–2023 рр.)
Arrival timing of Bluethroat in Sumy region (1961–2023)

Район	Період	n	M ± se	Lim	Джерело
Охтирський (Великописарівський, Тростянецький)	2011–2017	4	6.04 ± 0,6	4.04 – 7.04	О.Ю. Скляр (особ. повід.), дані автора
Сумський	1961–1969	6	8.04 ± 1,5	1.04 – 14.04	Матвиенко, 2009
Сумський	1967–2006	30	10.04 ± 0,9	31.03 – 25.04	Книш, 2006
Сумський	2007–2022	10	9.04 ± 1,4	5.04 – 18.04	Дані автора
Роменський (Липоводолінський)	2009–2023	12	12.04 ± 1,8	3.04 – 22.04	А.І. Статива (особ. повід.)
Конотопський (Кролевецький)	1980, 1999	2	13.04	12.04 – 15.04	Грищенко, 2008
Шосткинський (Середино-Будський)	2001–2005	5	13.04 ± 1,9	10.04 – 19.04	Гаврись та ін., 2007

час їхні гніздові стації вже зовсім вільні від снігу, тільки одного разу (13.04.1969 р.) в лозняках ще лежав брудний сніг. Летять синьошийки в нічні години. Зазвичай у місцях гніздування першими з'являються поодинокі самці, які з кожним теплим днем збільшують свою активність, тримаються в помітних місцях, співають і токують у повітрі, тоді як непоказно забарвлені самки тримаються дуже приховано.

У сусідній із Сумщиною південніше розташованій Харківській області в період з 1985 по 2011 р. середня дата прильоту синьошийки за 21 рік – 9.04 ± 3,3 дня, межі 4.04–15.04 (Чаплигіна, 2011; Чаплигіна, Савинская, 2016), що на 5 днів пізніше, ніж за даними М.М. Сомова (1897) – 4.04 ± 1,5 дня, межі 28.03–14.04 (n = 11). Досить пізно синьошийки прилітають на Чернігівщину (Марисова и др., 1992): у 1924–1925 і 1968–1984 рр. – у середньому 18.04 ± 1,7 дня, межі 12.04–28.04 (n = 9). Однак ці дані викликають питання, адже неподалік від Чернігівщини – в околицях Києва – 6-річні (1966–1972 рр.) спостереження дають середню дату 8.04 ± 1,4 дня, при крайніх значеннях 4.04–12.04 (Головушкин, 1992). Цікаві дані по Одеській області (Корзюков и др., 1999), тут перші синьошийки з'являються між 18.03 (1989 р.) і 10.04 (1996 р.), середня дата прильоту за 11 років (1985–1999) становить 3.04 ± 1,9 дня.

Тривалість прольоту мало визначена. Явно пролітними були 8 «білозіркових» самців, які трапилися 17.04.1967 р. на чагарниковому болітці, та 17 самців (14 «червонозіркових» і 3 «білозіркових») 25.04.1969 р. на кілометровому відтинку торф'яника й луку, а також група із 3 «червонозіркових» самців 11.04.2021 р. на краю очеретів. За даними Н.Н. Сомова (1897), на Харківщині інтервал між зустрічами перших і останніх пролітних особин становить від 8 до 28 днів, у середньому за 6 років – 16,2 ± 2,7 дня, що можна вважати за тривалість прольоту. В Луганській області С.Г. Панченко (2016) спостерігав добре виражений проліт 24.04.1966 р., при тому, що передові птахи з'являються тут на початку квітня.

Пісенна активність

У перші дні після прильоту, а при поганій погоді дещо пізніше, синьошийки займають гніздові ділянки, про що свідчить виражена шлюбна поведінка, перш за все – спів.³ Наші 28-річні дані по перших вокалізаціях дають

середню дату 10.04 ± 1,1 дня при крайніх значеннях 31.03 (1983 р.) – 25.04 (1997 р.). Спочатку спів не відрізняється різноманітністю, він короткий і спрощений («цвіркання», «чівкання» тощо), але з кожною погожою дниною набирає сили. Зазвичай самці співають сидячи на всіляких присадах у чагарниках і очереті, нерідко високо у кроні дерева, на дротах низьковольтних ЛЕП або телевізійній антені, а якось навіть на хатньому димарі. Пісні можна чути зі світанку до заходу сонця, але найчастіше в передвечірні й вечірні години. У періоди максимальної активності самці часто злітають із піснею по невисокій дузі в повітря і з широко розправленими крилами і хвостом планерують по звивистій траєкторії на якусь присаду. Одного разу (17.06.1995 р.) птах токував над полем гречки за 50 м від прибережної лісосмуги. Відомі також випадки короткого зміщеного співу, коли, наприклад, потривожений біля гнізда з напівпереними пташенятами самець із кормом у дзьобі пробував співати, або з тривожного крику зривався на спів. М.І. Гавриленко (1929) зауважує, що при спарюванні інколи співають старі самки, але не звучно, а тихо і слабо по силі. Подібні випадки нами не спостерігалися.

Синьошийка відома як чудовий співак-імітатор, котрий у канву власної пісні майстерно вплітає поклики і фрагменти пісень різних видів птахів, а також звуки деяких інших тварин. На основі аналізу пісень синьошийок із 20 локалітетів з території Росії, Казахстану та Узбекистану в межах поширення 5 підвидів (*L. s. svecica*, *L. s. cyanecula*, *L. s. volgae*, *L. s. pallidogularis*, *L. s. tianschanica*) на предмет імітацій виявлені 109 голосів інших видів птахів, серед них 37 (близько 34%) видів-моделей мешкають у місцях зимівель, де синьошийки не співають зовсім (Ластухин, 2020). В умовах півдня Сибіру в піснях 201 самця на слух виявлено 299 сигналів, властивих іншим видам (Дурнев, 1983). Нами у співі 49 самців досліджуваної популяції також на слух відзначені 45 різних звукових сигналів, запозичених у 32 видів птахів, 2 видів безхвостих земноводних, 1 виду комах, а також звуки техногенного походження (табл. 2). У репертуарі окремих співаків присутні наслідування голосам від 1 до 10 видів тварин, найчастіше – 1–2, в середньому 2,3 ± 0,3

³ Як і деякі інші представники підроддини дроздових, пролітні синьошийки також співають під час зупинки на відпочинок (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Таблиця 2

Імітації у співі синьошийки, 49 самців
Imitations in song of Bluethroat, 49 males

Імітований вид тварин	Імітований сигнал	К-ть особин із цим сигналом
Комахи		
<i>Gryllus campestris</i>	пісня (цвіркання)	4
Земноводні		
<i>Bufo viridis</i>	шлюбна трель	1
<i>Pelophylax ridibundus</i>	крик (квакання)	1
Птахи		
<i>Anas platyrhynchos</i>	поклик (крякання)	2
	писк каченяти	1
	свист крил	1
<i>Coturnix coturnix</i>	пісня	4
<i>Rallus aquaticus</i>	крик	1
<i>Crex crex</i>	шлюбний крик	2
<i>Vanellus vanellus</i>	крик	2
<i>Tringa totanus</i>	спів, крик	2
<i>Chlidonias</i> sp.	крик	1
<i>Merops apiaster</i>	поклик	1
<i>Dendrocopos minor</i>	поклик (писк)	1
<i>Jynx torquilla</i>	пісня	1
<i>Hirundo rustica</i>	пісня	2
	крик тривоги	4
<i>Motacilla alba</i>	поклик	2
<i>Lanius collurio</i>	шлюбний поклик	1
<i>Locustella luscinioides</i>	пісня	2
<i>L. fluviatilis</i>	пісня	2
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	пісня	1
<i>A. arundinaceus</i>	пісня	1
<i>Sylvia communis</i>	пісня	2
	поклик	1
<i>Phylloscopus trochilus</i>	пісня	1
<i>Ph. collybita</i>	пісня	6
	поклик	1
<i>Saxicola rubetra</i>	поклик	1
<i>Luscinia luscinia</i>	пісня	5
	тривожний крик	1
<i>Turdus philomelos</i>	пісня	3
	крик тривоги	2
<i>Parus major</i>	пісня	4
	крик тривоги	3
<i>Sitta europaea</i>	поклик	1
<i>Passer</i> sp.	поклик	4
<i>Fringilla coelebs</i>	пісня	1
	поклик («рюм»)	1
<i>Chloris chloris</i>	пісня	1
	поклик	2
<i>Carduelis carduelis</i>	поклик	2
<i>Acanthis cannabina</i>	пісня	1
<i>Emberiza citrinella</i>	пісня	2
<i>E. schoeniclus</i>	пісня	6
	поклик	1
Транспортні засоби		
Вертоліт Мі-6	свист лопастей гвинта	1

види. Це справжні віртуози, які здатні майстерно копіювати цвіркання комах – цвіркуна польового (*Gryllus campestris*), сюрчання зеленої ропухи (*Bufo viridis*) і квакання озерної жаби (*Pelophylax ridibundus*), крики перепілки (*Coturnix coturnix*), деркача (*Crex crex*), пісні кобилочок (*Locustella luscinioides*, *L. fluviatilis*), вівчариків (*Phylloscopus trochilus*, *Ph. collybita*), співочого дрозда (*Turdus philomelos*), зяблика (*Fringilla coelebs*), звичайної вівсянки (*Emberiza citrinella*) тощо. Спів одного з самців був особливо складний, насичений колінами пісні і тривожними покликами східного соловейка (*Luscinia luscinia*), сірої кропив'янки (*Sylvia communis*), голосом перепілки, коноплянки (*Acanthis cannabina*), а також покликами чайки (*Vanellus vanellus*), білої плиски (*Motacilla alba*), лучної трав'янки (*Saxicola rubetra*), горобця (*Passer* sp.), щиглика (*Carduelis carduelis*), шлюбними покликами («жжев, жжев») тернового сорокопуда (*Lanius collurio*). Це, звичайно, не межа імітаційної здатності синьошийок; відомо, що в піснях одного із самців виявлені голоси 23, а другого – 25 видів птахів, котрих вони імітували (Ластухин, 2020). У синьошийок із різних місцевостей переважають наслідування сусідам по гніздовому біотопу та широко розповсюдженим видам. Так, на ставках рибгоспу в піснях виду-імітатора чулися голоси крижня (*Anas platyrhynchos*), звичайного коловодника (*Tringa totanus*), болотяних крячків (*Chlidonias* spp.), озерної жаби, а в очеретах і чагарниках – скрип деркача, сигнали кобилочок, ставкової (*Acrocephalus scirpaceus*) та великої (*A. arundinaceus*) очеретянок, очеретяної вівсянки (*Emberiza schoeniclus*), сільської ластівки (*Hirundo rustica*), великої синиці (*Parus major*) і, загалом, у них відобразилося багатство звукового середовища. Часто імітуються тільки-но почуті звуки. Якось важкий вертоліт Мі-6 заходив на посадку, і ще не стихнув гуркіт двигуна, як самець синьошийки став відтворювати свист лопатей несучого гвинта – «свісь-свісь-свісь...».

Сенс використання вставних колін у піснях синьошийки ще не зовсім зрозумілий, однак можна припускати його багатофункціональність. Одна з функцій – ритуальна загроза в місцях гніздування, відлякування суперника (Симкин, 1990)⁴ цілком реальна, але постійне її відтворення якраз із-за ритуальності втрачає сенс. Прийнятне пояснення полягає в тому, що імітації – своєрідні «мелізми», тобто різноманітні мелодичні прикраси звуку, вплетені в канву мелодії токової пісні, але не змінюючи її темпу та ритмічного рисунку (Ластухин, 2020). На наш погляд, різний набір імітованих звуків не тільки збагачує й ускладнює

⁴ Перебільшуючи функцію пісні відлякування суперників та інших пернатих сусідів по біотопу, цей дослідник несправедливо називає синьошийку «монстром (страшилищем) вербнякових заростей і лісів».

спів, але й додає індивідуальних рис вокальному репертуару самців.

Вокальна активність синьошийок декілька разів змінюється на різних фазах гніздового циклу. Не дуже голосні й повні перші співи з кожним погожим днем посилюються, починаються токові польоти. Мабуть, найвища активність при формуванні пар. Під час будівництва гнізд самці співають мало, за самками, які збирають гніздовий матеріал, вони слідуєть, як правило, мовчки. З початком відкладання яєць самці знову починають співати потроху, а на фазі насиджування інтенсивність їх співу досягає певного максимуму. На час вигодовування пташенят самці майже перестають співати і знову потроху розспівуються тільки тоді, коли пташенята покидають гнізда й поступово набувають самостійності. Можливо, спів самців у цей період виконує роль сигналу для злетків, що затаїлися в заростях.

Загалом, за нашими спостереженнями, на три декади червня припадає 27, 19 і 37 зустрічей вокалізуючих самців, на три декади липня – 20, 0 і 1 випадки співу відповідно. Отже, після певного спаду активності співу в середині червня спостерігається помітний його підйом у 3 декади червня й 1 декаді липня.

Дослідники припускають, що зазначене посилення пісенної активності співпадає з другим гніздовим циклом хоча б окремих пар (Сомов, 1897; Матвиенко, 2009; Чаплигіна, 2011; Чапльгіна, Савинская, 2016). Але варто зазначити, що цей «літній» спів помітно відрізняється від весняного енергійного демонстраційного співу. Він короткий, неголосний, спрощений, його імітаційна складова редукована (не більше 1–2 імітонів). З імітацій у піснях 22 самців відзначено короткі початкові строфи співочого дрозда (2 випадки), фрагменти колін пісні соловейка (1), великої синиці (2), цвіркання, можливо, білої плиски (6), «чівкання» горобця (2) або зовсім не впізнавані, незрозумілі звуки (решта випадків). Інколи синьошийки так співають у проміжках між приносами корму злеткам, якимсь самець співав у близькій присутності молодого птаха, ще в деяких випадках спостерігався слабо виражений токовий політ. Мабуть, приблизно такі неголосні прояви вокальної активності мав на увазі М.І. Гавриленко (1929), коли писав, що неповний і тихий спів синьошийок можна чути протягом усього липня, серпня і в погожі сонячні дні вересня аж до відльоту.

Замовкають синьошийки в період з 24.06 (2012, 2016 рр.) до 9.07 (1999, 2011 рр.) але, як виняток, голос одного самця чувся у вечірніх сутінках навіть 24.07.1994 р. Дещо раніше – до кінця червня – припиняються на цей час уже слабо виражені токові польоти, останні з них спостерігалися 21.06.1992 р., 26.06.1993 р. (інтенсивно токували 2 самці), 23.06.1995 р., 29.06.2014 р., 22.06.2022 р. Загалом по 21 року спостережень останні випадки співу припадають у середньому на $2.07 \pm 1,7$ дня. За всіма даними, календарна тривалість періоду пісенної активності синьошийок – приблизно 3 місяці.

Терміни гніздування

На Сумщині, за літературними даними (Матвиенко, 2009), синьошийки приступають до гніздування з другої

декади травня, у другій половині травня – на початку червня з'являються повні свіжі кладки з 5–6 яєць (23.05.1964, 28.05.1965). На Харківщині – в першій декаді цього ж місяця (8.05.2005, 10.05.2006, 7.05.2011) (Чаплигіна, 2011; Чапльгіна, Савинская, 2016), хоча М.М. Сомов (1897) вказує, що знаходив повні кладки з 6 ненасиджених яєць «з початку травня й до останньої третини цього місяця», тобто, за новим стилем, з початку третьої декади квітня й пізніше. Саме дані Сомова є більш точними й викликають довіру, інакше б довелося шукати якусь причину затяжній (3–4-тижневій) паузі між прильотом і початком гніздування синьошийок. Про ранній початок гніздування синьошийки свідчить і спостереження 7.05.1995 р. гнізда з 5 пташенятами віком від 2 до 3 днів на Дніпропетровщині (Коцюруба та ін., 2002) – тобто, за розрахунковими даними, кладка почалася тут 17–18.04.

За нашими спостереженнями, гніздування синьошийок починається в різні строки в залежності від термінів прильоту й погодних умов. Найраніші кладки були розпочаті 20.04.1998 р. і 18.04.2015 р. – через 11 і 14 днів після дати прильоту. У третій декаді квітня і протягом всього травня практично всі пари приступають до гніздування (рис.). Гніздовий період розтягнутий, останні початі кладки зареєстровані 21.06.1986 р., 18.06.1999 р., 19.06.2018 р. Отже, загальна тривалість періоду відкладання яєць досягає 2 місяців. Вочевидь, можливі й більш пізні гніздування. Так, пара синьошийок турбувалася біля льотного виводка 31.07.2005 р., також виводок спостерігався 23.07.1999 р. в заплаві р. Улиця на півночі Сумщини (Гаврись та ін., 2007); з урахуванням часу насиджування й вигодовування пташенят можна припустити, що гніздування цих пар почалося десь у кінці червня або на початку липня. Однак твердження, що на Харківщині повні ненасиджені кладки можна знайти до кінця липня (26.07.1997) (Чаплигіна, 2011; Чапльгіна, Савинская, 2016)⁵, викликає великі сумніви.

Крива динаміки початку відкладання яєць у популяції синьошийки (рис.) характерна для моноциклічних видів: чітко виражений підйом з піком (перша декада травня) і поступовий спад, за яким, уже в червні, тягнеться тонкий «шлейф» вимушених повторних кладок (всього 17,1% від загальної кількості гніздувань). Деяке збільшення кількості початих кладок, а також токування поодиноких самців у середині червня, можливо, пов'язане з другим циклом розмноження якоїсь незначної частини самок, проте переконливих фактів не вистачає. Значна розтягнутість строків розмноження не є доказом наявності двох кладок, вочевидь, це повторні (компенсаторні) кладки.

Існують неоднозначні й суперечливі думки про число репродуктивних циклів у синьошийки в межах її ареалу.⁶ Можливість другого циклу розмноження в деяких пар

⁵ В обох роботах, ідентичних за змістом, має місце якась плутанина, можливо, технічна помилка: в одному тексті (Чаплигіна, 2011) вказано, що повні ненасиджені кладки можна знайти «до кінця червня (26.07.97 р.)», в іншому (Чапльгіна, Савинская, 2016) – «до кінця липня (26 липня 1997)».

⁶ Саме з цим пов'язана відсутність згадок про кількість кладок за сезон у роботах загального характеру (Воїнственський, Кістяківський, 1962; Гаврись, Боярчук, 2003 та ін.).

Строки початку відкладання яєць у гніздах (n = 70) синьошийки в Сумській області по місяцях і декадах.
Timing of the beginning of egg laying in nests (n = 70) of Bluethroat in Sumy region by months and decades.

припускав М.М. Сомов (1897), а пізніше – низка орнітологів, які працювали в межах Слобідської України та в інших регіонах (Новиков и др., 1963; Матвиенко, 2009; Чаплигіна, 2011; Чаплыгина, Савинская, 2016). Проте, мабуть, переважає думка про одне гніздування в сезоні, а розтягнутість термінів розмноження пояснюється вимушеними повторними кладками (Гладков, 1954; Долбик, 1959; Птушенко, Иноземцев, 1968; Никифоров и др., 1989; Нумеров и др., 1995; Рыжановский, 2012; Гайдук, Абрамова, 2013). Нарешті, є певні докази біциклії, отримані на основі ретельних досліджень (простежено гніздування 80 пар синьошиюк) на території Нижегородської області рф, що входить у зону поширення підвиду *L. s. volgae*; у 2002 р. подвійний цикл гніздування мали 18,8% пар, у 2003 р. – 16,7%; навіть спостерігалися 2 випадки, коли самки починали другу кладку у старих гніздах, які добре збереглися після першого циклу (Мацына, Бирюкова, 2006). Повідомляється також про два цикли відкладання

Фото 3. Гніздо з кладкою синьошийки. Сумський район, с. Вакалівщина, 30.06.2018 р. Фото М.П. Книша.
Photo 3. Nest of Bluethroat with clutch.

яєць у синьошийки в долині р. Урал, отримані, зокрема, із застосуванням кольорового індивідуального мічення птахів (Губин, 1986; Ковшарь, 2011). Стверджується, що на півночі Одеської області в заплаві р. Кодима синьошийки мають за сезон дві кладки, оскільки в період з кінця другої – початок третьої декади червня самці знову починають співати (Корзюков и др., 1999), що не є переконливим доказом.

Гнізда

Синьошийка – переважно соціально-моногамний вид, випадки полігамії (послідовної та паралельної полігнії) відносно рідко трапляються в оселищах з високою щільністю населення (Johnsen, Lifjeld, 1995; Рыжановский, 2012; Немченко, Батова, 2016; Батова, 2020 та ін.).

Гніздяться синьошийки окремими парами. Гнізда будують переважно на рівній поверхні ґрунту в неглибокій ямці серед трави або мертвого рослинного мотлоху (фото 3) – 48 випадків⁷, майже завжди під навісом торішньої трави, також у корзині зі сміттям (1) на смітнику край болота. Рідше – в основі або збоку купини осоки (5), очерету (3), куща лози (3), в купі хмизу (1), на щільному заломі торішнього лепешняка (1). Деякі гнізда побудовані в досить глибоких нішах: у нижній частині схилу ярка (1), на крутому березі або відвалі торфу меліоративного каналу (4), а також скраю великої очеретової сплавини, винесеної водопіллям на луг (1). Цікавий випадок гніздування відзначений 6.06.2008 р. в заболоченій заплаві р. Шостка: гніздо було збудоване всередині незакритого меліоративного колодязя на уступі бетонного кільця під прикриттям кропиви.

Будівельний матеріал для гнізд синьошийки збирають у безпосередній близькості або неподалік (десятки метрів) від місць розташування гнізд. За спостереженнями в Одеській області, гніздо будувалося самкою протягом 5 днів, самець постійно її супроводжував, відганяв усіх дрібних птахів, які наближалися (Корзюков и др., 1999). Збираючи матеріал, самка надзвичайно скритна й обережна, про що опосередковано свідчить той факт, що із 71 відомого нам гнізда цього виду тільки 2 були знайдені на стадії будівництва.

За даними аналізу 13 гнізд, будівельний матеріал досить одноманітний. У товстому зовнішньому шарі переважають сухі дрібні злаки (листя, стебла, інколи шматки суцвіття) (9 гнізд), присутні також шматки тонких стебел і листків очерету (3), осоки (2), рогузу (1), хвоща (1), а також прутики верби (4), окремі сухі листки верби (3), корінчики (1), шматки суцвітть зонтичних (1), зелений мох (1). Деякі гнізда мають доволі товсту основу, неохайно складену з «підручного» сухого матеріалу: шматків стебел хмелю і грубих трав, уламків гілочок і великої кількості старого листя верби, смужок лубу, сухого суцвіття конюшини, клаптиків зеленого моху тощо. Лоток вистіляється більш ніжніми частинами злаків (10 гнізд), рідше волотями очерету (2) та осокою (1), інколи

⁷ Є дані про знахідку 3 гнізд синьошийки невисоко (10–20 см) над землею «серед густої рослинності» (Абрамова, 2002; Гайдук, Абрамова, 2013), що не зовсім зрозуміло.

з домішкою зеленого моху (1). Вистилка із шерсті, волоса або пір'я не спостерігалася, можливо, із-за відсутності цих матеріалів у місцях гніздування. Загалом на будівництво окремих гнізд використовується від 1 до 4 видів матеріалу, найчастіше 1–2. Так, 3 гнізда були повністю звиті з одних лише злаків, 1 – із тонких стебел, листя і шматків волоті очерету, 1 – із сухих пагонів хвоща зі злаками в лотку, ще 2 – зі злаків і осоки.

Залежно від місця розташування та будівельного матеріалу, величина гніздової будівлі може дещо коливатися. Проміри 8 гнізд ($M \pm se$; в дужках lim), мм: зовнішній діаметр $117,0 \pm 4,6$ (95–140), висота гнізда $71,0 \pm 2,4$ (65–80), діаметр лотка $66,0 \pm 2,0$ (59–77), глибина лотка $55,0 \pm 1,5$ (50–65). Маса (у повітряно-сухому стані) 2 гнізд – 18,42 і 33,07 г.

Кладки, виводки

У повних кладках синьошийки від 4 до 8 яєць (табл. 3), в середньому $5,57 \pm 0,08$. Переважають кладки з 5 (42,9%) і 6 (53,6%) яєць. Середня величина кладки поступово зменшується протягом сезону розмноження: у квітні вона становить $5,71 \pm 0,13$ ($n = 14$), у травні $5,59 \pm 0,11$ ($n = 34$), червні $5,25 \pm 0,25$ яєць ($n = 8$), що цілком закономірно, оскільки влітку з'являються менші за величиною заміщуючі кладки. Особливої згадки заслуговує унікальна для України кладка з 8 яєць, почата в кінці травня, виявлена нами 6.06.2008 р. на окраїні м. Шостка. За даними із Фінляндії, відомі тільки 3 гнізда синьошийки, що містили 8 яєць (Naartman, 1969; Naartman et al., 1967–1972 – цит. за: Ярвінен, Прил, 2004), у Норвегії величина кладки синьошийки варіювала між 5 і 9 яйцями (Naftorn, 1971 – цит. за: Ярвінен, Прил, 2004). В українській літературі дані по величині кладки синьошийки дуже скупі, поодинокі. Найбільше їх по Харківщині, тут конкретні знахідки кладок були такі: 6, 4, 5 і 5 яєць (Сомов, 1897), 5, 6 і 5 (Гудина, 2009), 4–6, інколи 7 яєць ($n = 7$) (Чаплигіна, 2011; Чапльгіна, Савинская, 2016). У Сумській області – 5, 6 яєць (Матвиенко, 2009), Полтавській – 6 (Шаповал, 2014), Луганській – 5 (Панченко, 2016), Дніпропетровській – 5 (Коцюруба та ін., 2002), Запорізькій – 5, 6 (Гудина, 2009; Бусел, 2016), Одеській – 5, 6 (Корзюков и др., 1999; Архипов, 2001). У Південно-Західній Білорусі у кладці ($n = 8$) налічувалося від 4 до 6, в середньому 5,2 яєць (Абрамова, 2002).

Самки відкладають яйця щоденно, не пізніше 6 год. ранку. Про їх розміри та форму можна дізнатися з таблиці 4. Індивідуальні розміри яєць із мінімальною довжиною й діаметром такі: $16,8 \times 13,8$; $18,6 \times 13,1$ мм; з максимальними значеннями цих показників – $21,1 \times 14,8$; $19,9 \times 15,5$ мм, відповідно. Найбільш видовжене яйце (Sp 70,05%) – $19,7 \times 13,8$ мм, найбільш округле (Sp 84,97%) – $17,3 \times 14,7$ мм. Маса 6 свіжих яєць одної кладки: 1,65; 1,78; 1,79; 1,85; 1,85; 2,04 г.

Фон шкаралупи яєць широко варіює від яскравого зеленкувато-блакитного, як у лучної трав'янки (*Saxicola rubetra*), до тьмяного оливково- або сіро-зеленого забарвлення. Глибинна і поверхнева плямистість рудувата, червоно-бура у вигляді дрібних, інколи неясних, розпливчастих крапинок, пістрявин і поволоки, які то рідко,

Фото 4. Неповна кладка синьошийки з яйцем зозулі. Шосткинський район, околиці м. Шостка, 23.06.2024 р.

Фото В.М. Малишка.

Photo 4. Incomplete clutch of Bluethroat with a Cuckoo's egg.

то рясно всівають поверхню яйця і часто зливаються в інфундибулярній його зоні в суцільний віночок або шапочку (фото 3, 4). Шкаралупа з блиском. Мінливість забарвлення яєць всередині одної кладки в більшості випадків непомітна (в одній із кладок одне яйце було без плямистості), але насиченість кольору шкаралупи в різних кладках варіює в широких межах.

Насиджує з моменту відкладання останнього яйця лише самка протягом 13 (Нитхаммер, 1937 – цит. за: Гладков, 1954), або 13–14 днів (Птушенко, Иноземцев, 1968), хоча одного разу у вечірні години нам довелося бачити самця на гнізді, який підміняв самку (це був 4-й день власне насижування). За іншими даними (Корзюков и др., 1999), неперервне насижування починається після відкладки передостаннього (5-го в контрольному гнізді) яйця, а пташенята вилупилися протягом 13-го дня з моменту знесення останнього яйця. У перші дні пташенят годує самець, зазвичай він виносить і фекальні капсули. Найвища активність годівлі виводка у вранішні й вечірні години. Пташенят тижневого віку батьки вже не гріють, однак якимось самка зігрівала їх і на 9-ту добу (Корзюков и др., 1999). Якщо пташенят не тривожити, вони раніше 11-денного віку гнізд не покидають. Як правило, перебувають

Таблиця 3

Розподіл кладок різної величини у синьошийок протягом сезону
Distribution of clutches of different sizes in Bluethroat during the season

Кількість яєць у кладці	Кількість кладок із визначеною величиною			Всього
	квітень	травень	червень	
4	–	–	1	1
5	4	16	4	24
6	10	17	3	30
8	–	1	–	1
Всього	14	34	8	56

Таблиця 4

Оологічні показники синьошийки (137 яєць, 29 кладок)
Oological parameters of Bluethroat (137 eggs, 29 clutches)

Параметри	Lim	M ± se	CV %
Довжина, мм	16,8 – 21,1	18,60 ± 0,07	4,16
Максим. діаметр, мм	13,1 – 15,5	14,28 ± 0,04	3,56
Індекс сферичності, %	70,05 – 84,97	76,92 ± 0,28	4,18

у них 13–15 днів, потім батьки ще 7–9 днів догодовують їх десь неподалік (Птушенко, Иноземцев, 1968). За нашими спостереженнями, в одному випадку пташенята покинули гніздо на 12-й день після народження, в іншому – на 14-й. Ще не літаючи, вони вправно ховаються від небезпеки у траві. Можуть збиратися в тісну купку (5 12-денних злетків) поблизу покинутого ними гнізда, що якимось спостерігалось нами.

Після підйому пташенят на крило до початку линяння дорослих птахів синьошийки тримаються разом, але на цей час зазвичай покидають гніздову ділянку й часто переселяються в більш відкриті місця, кочують у пошуках корму по прибережних чагарниках (фото 5) і заростях бур'янів, де віддають перевагу ділянкам зі стежками й доріжками, з'являються на ближніх городах і тихих сільських садибах. Ці місця приваблюють їх оголеним зволеним ґрунтом, що полегшує здобування комах, і можливістю захисту від хижаків. За спостереженнями в с. Вакалівщина, подекадна динаміка реєстрацій синьошийок на городах протягом літа за період 2011–2024 рр. така: червень – 7, 12, 43; липень – 29, 21, 21; серпень – 10, 17, 6; вересень – 2, 2, 0. Максимум відвідувань городів – 114 (67,1%) – в останню декаду червня і в липні, тобто по завершенню гніздування. Найчастіше реєструються самці (можливо, в силу своєї помітності) – 83 (48,8%) зустрічі, самки – 14 (8,2%), льотна молодь і птахи невизначеної статі й віку – 26 (15,3%) і 47 (27,6%) відповідно. Синьошийки з легкістю пересуваються й годуються в міжряддях картоплі та овочів, потім відлітають метрів на 50–100 до найближчого болота. Обережні, хоч інколи тримаються на відстані 3 м до людини, що працює.

За загальними даними (Гладков, 1954), дорослі птахи мають повну післяшлюбну линьку. Самці з побляклим після неї оперенням (зимовий наряд) траплялися нам 10.09.2018 р., 1.09.2020 р., 31.08.2021 р. Як зауважує М.І. Гавриленко (1970), навесні біле перо синьошийок по мірі наближення літа стає все більш яскравим.

Успішність гніздування і фактори загибелі потомства

За нашими даними (табл. 5), успішність насиджування синьошийки становить 91,3%, розмноження – 80,4%, продуктивність – у середньому $4,48 \pm 0,23$ пташенят на 1 пару, яка брала участь у розмноженні. За цими ж даними, на 1 успішну пару ($n = 29$) стали на крило $5,10 \pm 0,17$ пташенят (у трьох випадках – 3 злетки, у двох – 4, у 13 – 5, в 11 – 6), це цілком достатньо для нормального стану місцевої популяції синьошийки. Помітно, що ці показники зменшуються протягом сезону розмноження: найбільш продуктивні ранні (квітневі), найменш – пізні (червневі) повторні кладки, що перш за все пов'язано з їх величиною, а також рівнем впливу хижаків. Загалом результативність розмноження синьошийки на Сумщині значно вища, ніж у деяких інших частинах видового ареалу. Так, у долині р. Урал (Губин, 1986) показники вилуплюваності й виводимості всього 45,8% і 27,4%, а число злетків на 1 гніздо 2,10–2,55; у фінській Лапландії (Ярвінен, Прил, 2004) – 77,5% і 74,2% та 4,45 злетків, відповідно.

За нашими даними, загибель гнізд синьошийки незначна. За всі роки досліджень із 33 підконтрольних гнізд (184 відкладених яйця) загинуло 4 (12,1%), зокрема 3 виводки (6, 5 і 5 пташенят) знищені якимись хижаками, а повна (5 яєць) кладка була покинута, бо була розташована за метр від доволі людної доріжки. В одному успішному гнізді на фазі насиджування зникло 1 з 6 яєць, в іншому – 2 пташенят із 5. У 32 гніздах на 168 новонароджених пташенят припало 6 розбортків (3,6%) – по 1–2 в 4 кладках, і 2 задохлики (1,2%) – у 2 гніздах. Зафіксована смерть 2 із 5 оперених пташенят виводка, причина невідома. Інколи загибель потомства може бути викликана випадковими причинами: так, 1 яйце було відкладене в основу гнізда на початку його будівництва і не насиджувалося, в іншому гнізді 1 яйце мало невелике механічне пошкодження шкаралупи. Загальні втрати потомства синьошийки становлять 19,6%, зокрема на фазах відкладання яєць і насиджування – 8,7%, на фазі вигодовування пташенят – 10,9% (або 11,9% від числа тих, що вилупилися). Видовий склад хижаків, які розоряють гнізда синьошийки з кладками і пташенятами, не вивчений. В одному випадку підозрюється свійський кіт (*Felis catus*), який перед зникненням новонароджених пташенят блукав у цій місцині.

У розглянуту вище вибірку не увійшли 2 гнізда синьошийки, в яких були виявлені яйця гніздового паразита – зозулі (*Cuculus canorus*). Знайдені вони В.М. Малишком

Таблиця 5

Результативність розмноження синьошийки

Breeding success of Bluethroat

Строки початку відкладання яєць (місяці)	К-ть кладок	К-ть яєць	Новонароджені пташенята			Злетки		
			n	% від числа яєць	у середньому на 1 пару	n	% від числа яєць	у середньому на 1 пару
Квітень	7	40	38	95,0	$5,43 \pm 0,30$	38	95,0	$5,43 \pm 0,30$
Травень	22	121	115	95,0	$5,23 \pm 0,15$	95	78,5	$4,32 \pm 0,42$
Червень	4	23	15	65,2	$3,75 \pm 1,31$	15	65,2	$3,75 \pm 1,31$
Всього	33	184	168	91,3	$5,09 \pm 0,20$	148	80,4	$4,48 \pm 0,23$

поблизу м. Шостка: 1) 16.06.2023 р. на території закинутих садів-городів, порослих травою, кропивою, золотушником канадським тощо; 2) 23.06.2024 р. на луговині вздовж каналу поруч із садами-городами. У першому гнізді були зовсім свіжі 1 яйце хазяйки і підкидьок (21,6 × 16,8 мм), у другому – слабо насиджені 3 яйця синьошийки та яйце зозулі (21,7 × 17,0 мм). За забарвленням шкаралупи підкидьок (фото 3) нагадує яйця зозулі із гнізд чагарникової очеретянки (*Acrocephalus palustris*) – найважливішого вихователя її в регіоні наших досліджень (Кныш, 2000; Книш, 2010). Синьошийка в межах свого гніздового ареалу є випадковим вихователем зозулі, зокрема в Україні й Молдові зареєстрована всього 1 така знахідка (Нумеров, 2003). Характерно, що підкладання яєць зозулі у гнізда випадкового вихователя відбувається або на початку, або в кінці сезону розмноження, коли гнізда чагарникової очеретянки вже містять насиджені кладки або пташенят, тобто в пору певного дефіциту придатних гнізд (Кныш, 2000).

Одним із маловивчених аспектів життя синьошийки є питання виживання молодих і дорослих птахів. Нам відомо тільки один випадок загибелі дорослого червоноплямого самця, який убився об вікно веранди сільської хати 13.05.2018 р. Його вага 16,33 г.

Відліт

У Сумському районі синьошийки були ще досить звичайними до середини серпня, але з початком вересня зникали. Останні відомі нам зустрічі датуються 20.09.1983 р. (пролітний самець у ботанічному саду в м. Суми), 4.09.2005 р. (1 ос., м. Суми, міські відстійники), 2.09.2006 р. (пролітна особина на галявині субору), 17.09.2007 р. (3 молодих особини поодиноці на відстійниках «Хімпрому» в м. Суми), 10.09.2015 р. (1 ос. на сільському городі), 10.09.2018 р. (линялий самець на сільському городі), 1.09.2020 р. (линялий самець на сараї), 12.09.2021 р. (сільський город, 1 ос.), 24.09.2022 р. (сільський город, 1 ос.). Середня дата – 10.09 ± 2,4 дня. Приблизно в такі ж строки – 10.09.1979 р. і 1.09.2006 р. – останні синьошийки реєструвалися в Конотопському (Кролевецькому) районі (Грищенко, 2008). Ще за одними даними (Матвиенко, 2009), відліт і проліт синьошийки на Сумщині триває з середини вересня до середини жовтня, найбільш інтенсивний – у кінці вересня, проте конкретні дати міграції не наведені.⁸ Для південніше розташованої Харківщини 11-річні спостереження (1881–1892 рр.) дають середню дату останніх зустрічей 1.10 ± 3,9 дня, при крайніх значеннях 13.09–16.10 (Сомов, 1897). За сучасними даними (Чаплигіна, 2011; Чаплыгина, Савинская, 2016), тут осінній проліт розпочинається з кінця третьої декади серпня: кочові зграйки та одинаки зустрічаються в заплавах річок, а окремі птахи реєструються до середини жовтня (17.10.2009 р.). М.І. Гавриленко (1970) повідомляє, що в Полтаві пролітних синьошийок було багато в жовтні 1968 р. На Луганщині проліт одинаків реєстрували в пе-

Фото 5. Злеток синьошийки в чагарниках на березі р. Сейм. Конотопський (Кролевецький) район, околиці с. Мутин, 22.07.2009 р.

Фото В.М. Грищенко.

Photo 5. Young Bluethroat in bushes on a bank of Seim river.

ріод з 1 по 16.10 (Панченко, 2016). Особливо інтенсивний проліт спостерігався Б. Вальхом (1900) 2–3.10.1897 р.⁹ в колишній Катеринославській губернії: у вершині Велико-го лиману трималася зграя приблизно з 200–300 птахів. Мабуть, таке скупчення мігрантів було навіть у ті давні часи унікальним. Найпізніша дата зустрічі синьошийки у Криму – 22.10 (2003 р.) біля Феодосії (Кинда и др., 2003).

За даними Українського центру кільцювання птахів (Полуда, Фесенко, 2018), синьошийки, які належать до різних підвидів, мають відмінні напрямки міграції й райони зимівлі. Птахи західного підвиду *L. s. cyanecula* мігрують на південний захід, зимують у Північно-Західній та Західній Африці. Про це свідчать 4 дальні звороти: з 3 синьошийок із Львівської області по одній було виявлено в Хорватії (1.10), Франції (9.09), Швейцарії (30.08); в останній із цих країн 1.09 знайшли також птаха з Волині. Птахи підвиду *L. s. volgae* зі Східної України летять на південь, зимують на Близькому Сході або у Східній Африці. Так, синьошийки, за кільцювання у Дніпропетровській та Харківській областях, згодом були зареєстровані в Ізраїлі (21.10) та Туреччині (20.03). Відомо також, що птах, за кільцювання 21.10.1988 р. в Ізраїлі, 17.04.1989 р. був упійманий у м. Дніпро (Гудина, 2009). Ще один із наявних зворотів є досить неоднозначним: 30.03 синьошийку за кільцювали на півдні Німеччини, й того самого року 22.08 її зареєстрували в Сумській області; можливо, цей птах гніздився у Прибалтиці, а весною й восени мігрував різними маршрутами (Полуда, Фесенко, 2018).

Відомі поодинокі випадки зимівлі синьошийки: так, 1.01.2006 р. в заболочених очеретах у м. Дніпро був відловлений самець «білозіркової» форми (Шибанов, 2006); такий же «білозірковий» птах спостерігався 21.01.2008 р.

⁸ Схоже на те, що дослідник скористався даними М.М. Сомова (1897) по колишній Харківській губернії, перевівши терміни міграції на новий стиль та дещо змінивши фразеологію.

⁹ За іншими даними – 3–4.10.1897 р. (Гудина, 2009), що є помилкою, адже при переводі дат XIX ст. на новий стиль їх потрібно зсувати на 12 днів, а не 13.

в околицях м. Адлер Краснодарського краю (Перевозов, 2011). У грудні 2018 р. – січні 2019 р. молодий птах виявлений на зимівлі в м. Житомир (Марцун, Пономарьова, 2025). Окремі зимуючі особини європейської синьошийки траплялися на території Греції (в лютому 1965 р.) і у Швейцарії (у грудні 1948 р. і в січні 1982 р.) (Bauer et al., 1969; Schifferli, 1950; Henrioux 1982 – цит. по Нанкинов, 2009).

Живлення

Живлення синьошийки слабо вивчене, конкретні дані по Україні майже відсутні. Аналіз вмісту 7 шлунків цих птахів із території Сумщини (Матвиенко, 2009)¹⁰ показав, що у складі компонентів їжі присутні павуки (Aganeae – 24 екз.), твердокрилі, зокрема Carabidae spp. – 10, Dytiscidae spp. – 2, Hydrophilidae (*Laccobius* sp. – 5, невизначені форми – 2), Staphylinidae spp. – 2, Scarabaeidae (Coprinae sp. – 1), Elateridae (*Agriotes sputator* – 2, *A. obscurus* – 4), Curculionidae (*Phyllobius urticae* – 5, *Brachyderes incanus* – 1, *Sitona lineatus* – 3, *S. crinitus* – 9, невизначені форми – 11), Chrysomelidae (*Chaetocnema hortensis* – 1, невизначені форми – 2), Anthicidae sp. – 4, а також різні перетинчастокрилі: Formicidae (*Lasius niger* – 78, невизначені форми – 119), Ichneumonidae sp. – 1. Поодинокі представлені багатоніжки (*Julida* sp. – 2), бабки (Coenagrionidae sp. – 1), напівтвердокрилі (*Corixa* sp. – 1, Tingitidae sp. – 1) і двокрилі (Tipulidae sp. личинка – 1, *Bibio marci* – 1 екз.).

За цими даними, основа раціону синьошийки – дрібні комахи та інші членистоногі (чисельно переважають твердокрилі й мурашки), які мешкають на ґрунті, в нижньому ярусі рослинності та біля водойм.

* * *

На завершення хочеться згадати дві давні народні назви синьошийки, про які я колись дізнався від старожилів у Сумському та Краснопільському районах (Книш, 2014), – це «намистянка» і «чепурниця». Вони напрочуд влучно й естетично позначають характерну зовнішність цього цікавого птаха.

Подяки

Висловлюю щирі подяки колегам В.М. Малишку, А.І. Стативі, О.Ю. Скляру за люб'язно надані відомості по міграціях і гніздуванню синьошийки на Сумщині, В.М. Грищенку – за не менш важливі повідомлення й переклад резюме цієї статті.

ЛІТЕРАТУРА

- Абрамова И.В. (2002): К экологии варакушки юго-западной Беларуси. - Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы. Мат-лы республ. науч. конф. Витебск: Изд-во УО «ВГУ имени П.М. Машерова». 28.
- Архипов А.М. (1999): О встречах редких и малочисленных птиц на Кучурганском лимане Одесской области. - Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. Симферополь. 11-12.
- Архипов А.М. (2001): Варакушка – новый гнездящийся вид Кучурганского водохранилища. - Бранта. 4: 120-121.
- Банник М.В., Высочин М.О., Атемасов А.А., Атемасова Т.А., Девятко Т.Н. (2013): Птицы Двуречанского национального природного парка и его окрестностей (Харьковская область). - Беркут. 22 (1): 14-24.
- Багова О.Н. (2020): Структура брачных связей и успех размножения варакушки в Волжском регионе. - Орнитологические исследования в странах Северной Евразии. Тез. XV Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии. Минск: Беларуская навука. 60-61.
- Бусел В.А. (2016): Гнездящиеся птицы национального природного парка «Великий Луг». - Беркут. 25 (1): 1-14.
- Вальх Б. (1900): Материалы для орнитологии Екатеринославской губернии. Наблюдения 1892–1897 гг. - Тр. Об-ва испыт. природы при Харьковском ун-те. 34: 1-90.
- Войственський М.А., Кістяківський О.Б. (1962): Визначник птахів УРСР. К.: Рад. школа. 1-371.
- Гавриленко Н.И. (1929): Птицы Полтавщины. Полтава: Полт. Союз охотников. 1-133.
- Гавриленко Н.И. (1970): Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы. Харьков. 1-140.
- Гавриль Г.Г. (2006): О летней встрече варакушки (*Luscinia svecica*) в Крыму. - Бранта. 9: 189-191.
- Гавриль Г.Г., Боярчук В.П. (2003): Синьошийка. - Птахи України під охороною Бернської конвенції. К. 322-323.
- Гавриль Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцержинська І.М. (2007): Фауна хребетних тварин Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». Суми: Козацький вал. 1-120.
- Гайдук В.Е., Абрамова И.В. (2013): Экология птиц юго-запада Беларуси. Воробьинообразные. Брест: Изд-во БрГУ. 1-298.
- Гладков Н.А. (1954): Варакушка. - Птицы Советского Союза. Москва: Сов. наука. 6: 599-609.
- Головущин М.И. (1992): Фенология весеннего прилета птиц в окрестностях Киева. - Сез. миграции птиц на тер. Украины. К.: Наук. думка. 242-249.
- Грищенко В.Н. (2008): Материалы по фенологии миграции птиц Сумского Посеймья. - Авіфауна України. 4: 71-83.
- Губин Б.М. (1986): Структура популяции варакушки в долине р. Урал. - Изучение птиц СССР, их охрана и рац. использование. Тез. докл. 1-го сезда ВОО и IX Всесоюз. орнитол. конфер. Ленинград. 1: 177-178.
- Гудина А.Н. (2009): Редкие и малоизученные птицы Восточной Украины. Т. 3. Passeriformes. Запорожье: Днепровский металлург. 1-182.
- Гузий А.И. (1990): Первое гнездование варакушки в Украинских Карпатах. - Орнитология. Москва: МГУ. 24: 147.
- Долбик М.С. (1959): Птицы Белорусского Полесья. Минск: Изд-во АН БССР. 1-286.
- Дурнев Ю.А. (1983): Особенности формирования песни варакушки в условиях юга Сибири. - Поведение животных в сообществах. Мат-лы 3 Всесоюз. конф. по поведению животных. Москва: Наука. 2: 13-14.
- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Якушев Н.Н. (2007): Особенности гнездования варакушки *Luscinia svecica* на севере Нижнего Поволжья. - Рус. орн. журн. 16 (379): 1294-1295.
- Кинда В.В., Бескаравайный М.М., Дядичева Е.А., Костин С.Ю., Попенко В.М. (2003): Ревизия редких, малоизученных и залетных видов воробьинообразных (Passeriformes) птиц в Крыму. - Бранта. 6: 25-58.
- Книш М.П. (2000): Обыкновенная кукушка и ее воспитатели в лесостепье Сумщины. - Беркут. 9 (1-2): 51-73.
- Книш М.П. (2006): Фенология весняної міграції птахів у лісостеповій частині Сумської області за даними спостережень 1967–2006 рр. - Авіфауна України. 3: 77-92.
- Книш М.П. (2010): Нові дані з біології розмноження зозулі *Cuculus canorus* L. у Північно-Східній Україні (Сумська область). - Troglodytes. 1: 34-37.
- Книш М.П. (2014): Народні назви птахів на Сумщині. - Беркут. 23 (2): 99-105.
- Ковшарь А.Ф. (2011): О полицикличности размножения воробьиных птиц в горах и на равнинах Казахстана и Средней Азии. - Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рожд. Николая Николаевича Сомова (1861–1923). Харьков. 2: 13-29.
- Корзюков А.И., Трифонов В.Г., Коваль Л.К. (1999): Современное состояние варакушки в Одесской области. - Бранта. 2: 185-189.
- Костин Ю.В. (1983): Птицы Крыма. Москва: Наука. 1-240.
- Кощоруба В.В., Малихина Т.В., Кротовська Т.В. (2002): Особливості фауни і біології дроздових птахів Гурівського лісництва (Дніпропетровська область). - Авіфауна України. 2: 34-39.

¹⁰ Визначив кормові об'єкти проф. С.І. Медведєв.

- Ластухин А.А. (2020): Имитации голосов других видов птиц в песнях варакушки *Luscinia svecica*. - Рус. орн. журн. 29 (1976): 4355-4367.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. (1983): Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. История, биология, охрана. Т. 2. Певчие птицы. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та. 1-504.
- Марисова И.В., Самофалов М.Ф., Бабко В.М. (1992): История изучения и фенология миграций птиц на Черниговщине. - Сез. миграции птиц на тер. Украины. К.: Наук. думка. 221-240.
- Марцун О.М., Пономарьова С.С. (2025): Сучасний стан орнітофауни м. Житомир та його околиць. - Беркут. 34 (1): 22-31.
- Матвиенко М.Е. (2009): Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы XX ст.). Сумы: Университетская книга. 1-210.
- Мащина Е.Л., Бирюкова Е.Ю. (2006): Бициклия и повторное гнездование варакушки *Luscinia svecica volgae*. - Орнитологические исследования в Северной Евразии. Тез. 12 Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии. Ставрополь. 342-343.
- Нанкинов Д.Н. (2009): Подвиды варакушки *Luscinia svecica* в Болгарии. - Рус. орн. журн. 18 (511): 1583-1590.
- Нанкинов Д.Н. (2011): Птицы города Лубны. - Рус. орн. журн. 20 (666): 1207-1247.
- Немченко Л.А., Батова О.Н. (2016): Некоторые аспекты организации брачных отношений у варакушки (*Luscinia svecica*) в подзоне сухих степей Саратовского Заволжья. - Актуальные вопросы современной зоологии и экологии животных. Пенза. 72.
- Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. (1989): Птицы Белоруссии. Справочник-определитель гнезд и яиц. Минск: Высшейшая школа. 1-479.
- Новиков Г.А., Мальчевский А.С., Овчинникова Н.П., Иванова Н.С. (1963): Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей. - Вопросы экологии и биоценологии. 8: 9-118.
- Нумеров А.Д. (2003): Межвидовой и внутривидовой гнездовой паразитизм у птиц. Воронеж: ФГУП ИПФ Воронеж. 1-517.
- Нумеров А.Д., Приклонский С.Г., Иванчев В.П., Котюков Ю.В., Кашенцева Т.А., Маркин Ю.М., Постельных А.В. (1995): Кладки и размеры яиц птиц юго-востока Мещерской низменности. Москва: ЦНИЛ охотничьего хозяйства и заповедников. 1-168. (Тр. Окского гос. биосферного зап-ка, вып. 18).
- Орлов П.П. (1948): Орнітофауна Черкаського району. - Наук. зап. Черкаського держ. пед. ін-ту. Черкаси. 2 (2): 1-117.
- Панченко С.Г. (2016): Птицы Луганской области. Харьков: Коллегиум. 1-324.
- Перевозов А.Г. (2011): Варакушка – новый зимующий вид России. - Орнитология. Москва: МГУ. 35: 221.
- Полуда А.М., Фесенко Г.В. (2018): Синьошийка. - Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України. К. 591-592.
- Попенко В.М., Жмуд М.Е., Дядичева Е.А. (1999): Варакушка. - Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. Симферополь. 44-45.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. (1968): Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. Москва: Изд-во МГУ. 1-461.
- Рединов К.А. (1999): Материалы по редким и малочисленным видам птиц Николаевской области. - Бранта. 2: 152-158.
- Рыжановский В.Н. (2012): Экология и годовой цикл жизни северной варакушки *Luscinia svecica svecica*. 1. Предгнездовой и гнездовой периоды. - Рус. орн. журн. 21 (801): 2413-2429.
- Симкин Г.Н. (1990): Певчие птицы. Москва: Лесн. пром-сть. 1-399.
- Сомов Н.Н. (1897): Орнитологическая фауна Харьковской губернии. Харьков: Тип. А. Дарре. 1-680.
- Степанян Л.С. (1978): Состав и распределение птиц фауны СССР. Воробьинообразные Passeriformes. Москва: Наука. 1-392.
- Степанян Л.С. (2003): Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). Москва: Академкнига. 1-808.
- Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2002): Птахи фауни України: польовий визначник. К. 1-416.
- Чаплигіна А.Б. (2011): Еколого-фауністичний огляд та сучасний стан представників родини Muscicapidae у трансформованих ландшафтах Північно-Східної України. - Екологія птахів: види, соообщества, взаємозв'язи. Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рожд. Николая Николаевича Сомова (1861–1923). Харьков. 2: 396-414.
- Чаплыгина А.Б., Савинская Н.А. (2016): Современное состояние орнитофауны трансформированных ландшафтов северо-восточной Украины на примере Muscicapidae и Turdidae. - Рус. орн. журн. 25 (1252): 615-647.
- Шаповал А.П. (2014): Материалы по гнездованию некоторых видов птиц на западе Полтавской области. - Рус. орн. журн. 23 (1081): 3933-3940.
- Шибанов С.Ю. (2006): Встречи редких зимующих птиц в Днепропетровской области в 2002–2006 гг. - Авіфауна України. 3: 52-53.
- Ярвинен А., Прил М. (2004): Биология гнездования варакушки *Luscinia svecica* в Килписъярви, финская Лапландия. - Рус. орн. журн. 13 (271): 823-827.
- Berndt A. M., Hölzel N. (2012): Energy crops as a new bird habitat: Utilization of oilseed rape fields by the rare Bluethroat (*Luscinia svecica*). - Biodivers. and Conserv. 21 (2): 527-541.
- Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International, 2004. (BirdLife Conservation Series No 12). 1-374.
- Johnsen A., Lifjeld J.T. (1995): Unattractive males guard their mates more closely: an experiment with bluethroats (Aves, Turdidae: *Luscinia s. svecica*). - Ethology. 101 (3): 200-212.
- Laubmann H. (1992): Zum Wandel der Habitatwahl des Weißsternigen Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneula* im Maintal. - Ornithol. Anzeiger. 31 (3): 171-172.